

测样咨询

PTI 模式免疫瞬时 Ca^{2+} 吸收速率

一、意义

检测植物模式免疫引起的根、茎、叶细胞的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收速率。

二、研究案例

1、*Cell Res* 万建民院士：无损“电生理”钙流为 CNGC9 介导 PAMP 激活钙通道促水稻抗病提供关键证据

通讯作者：中国农业科学院作物科学研究所 万建民

所用 NMT 设备：生物离子分子组学非损伤微测系统 (imOmics®NMT)

利用 NMT 验证 CNGC9（膜钙通道）及其上游信号途径对应的各个突变体、过表达材料，在 PTI 过程中吸 Ca^{2+} （实时跨膜 Ca^{2+} 流入）速率的差异。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10258544